

ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Ал-Бухарий Курбанов
Студент университета имени
Ж.А.Ташенева
(Казахстан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13143486>

Резюме. В данной статье говорится о формировании языка как средства социального общения и значении национального языка.

Ключевые слова: языкознание, лингвистика, литературная норма, национальная ценность, общественные отношения

1 Introduction

Длительная история языкознания не обходилась без перипетий, здесь и сейчас существовали два разных философских направления – материалистическая и идеалистическая концепции. Языкознание, находившееся под влиянием религиозных воззрений и других наук, переживало периоды слабого, застойного и расцвета. Обычно история становления языкознания как отдельной науки, обособленной от других наук, начинается в начале XIX в. век. С точки зрения сравнительно-исторического языкознания, начинать его историю с прошлого века, конечно, ближе к истине. Но это не дает повода думать, что языковая проблема не существовала до XIX века. Даже в донаучные времена люди пытались познать тайну звукового языка. Нельзя сказать, что языковые законы и правила не были учтены в различных сочинениях и рисунках, начавшихся очень рано, не говоря уже о различных мифологических и религиозных концепциях, сохранившихся с древнейших времен человеческого общества.

За 5-6 тысяч лет до нашей эры египтяне, шумеры и т.д. Если принять во внимание высокую культуру народов Востока и использование различной письменности, то можно увидеть, что языкознание является одной из древнейших наук. Но мнения египтян и шумеров, касающиеся языка, не дошли до нашего времени. Древнейшие зафиксированные данные, связанные с языковыми вопросами, дошедшие до нашего времени, характерны для Древнего Китая, Индии и Древней Греции. Известно, что драгоценнейшие языки духовного богатства каждого народа в новом мире, развивающегося вместе с обществом, служащего своему народу и отвечающего на глобальное процветание своими ценностями, являются гарантией сохранения нация. Существует достаточно свидетельств того, что наш язык, имеющий очень глубокую историю, с незапамятных времен был языком политики, экономики, жизни и духовных ценностей. Если язык является

показателем истории, обычаев, литературы, культуры, знаний народа, то родной язык является также хранителем традиций и обычаев, народных знаний и духовных сокровищ, определяющих национальный характер. Если казахский язык имеет богатые образцы устной речи и художественно богат, то письменные варианты являются знаками, раскрывающими литературную основу национального языка в каждый период. Наша цель – не только оценить язык, доверенный нашим предкам, сохранить его красоту и богатство и передать следующему поколению, но и сделать его привычкой для служения потребностям общества.

2 Technology for obtaining materials and research method

На данном этапе государственная служба казахского языка означает обеспечение того, чтобы он стал рыночным языком, языком науки и цивилизации. Главным условием для этого является максимальное использование словарного запаса языка, сохранение и развитие национальной нормы в устной и письменной речи.

Выше было сказано, что основным признаком, положенным в основу отнесения языка к социальному явлению, является его служение обществу. Однако служение языка обществу отличается от служения других социальных явлений, например базиса и надстройки. Если базис служит обществу с экономической точки зрения, то надстройка служит обществу посредством политических, правовых, эстетических и других идей, создает нормы соответствующих взглядов общества. Поэтому иные, чем язык, социальные явления, например базис и надстройка, служат обществу в определенной сфере. А особенность языка, показывающая его отличие от других социальных явлений, заключается в том, что, когда язык служит обществу, он является средством общения, средством обмена идеями, средством понимания друг друга во всех сферах труда и деятельности людей: как в сфере производственных

и экономических отношений, в сфере политики и культуры. Он служит инструментом, позволяющим совместно работать в общественной жизни и повседневной жизни. Следовательно, язык охватывает все сферы человеческого труда и деятельности, следовательно, его поле деятельности очень широкое и разнообразное. Особенность языка заключается в том, что его основная функция – средство общения. Общение между членами общества происходит посредством языка. Человек выражает свои мысли другим посредством языка и записывает их. Слушатель также понимает мысли говорящего посредством языка. Необходимо, чтобы мысль вышла на свет, осуществилась, опиралась на живой языковой материал, выражалась в форме слов, словосочетаний и предложений. «Язык есть непосредственная реальность мысли» (К. Маркс).

3 Experimental results and their discussion

Реальность мысли выражается через язык, через слова и предложения в языке. Следовательно, язык – это средство общения, оружие мышления, средство выражения мыслей. Мысль составляет основу содержания, выраженного посредством языка. Через мысль, через излучающую деятельность человеческого мозга языковые единицы вступают в контакт с предметами и явлениями предметного мира, без чего люди не смогли бы общаться друг с другом посредством языка. Звуковые комплексы определенного языка служат сигналами элементов предметного мира, излучаемыми в мышлении, и в этих звуковых комплексах фиксируются результаты человеческого познания, и эти результаты являются основой дальнейшего познания. Именно поэтому язык описывается как оружие и инструмент мышления, а связь языка и мышления описывается как единство. Язык связан с культурой, но не равен ей. Было бы так же неправильно приравнивать язык к культуре, как было бы неправильно приравнивать язык к культуре.

Conclusions

Короче говоря, культура – это идеологическое, т.е. сконструированное явление, поэтому она может быть как буржуазной, так и социалистической. А язык как средство общения всегда универсален и может служить как буржуазной культуре, так и социалистической культуре. В зависимости от возраста, каждому есть место говорить и употреблять слова в зависимости от своей репутации и службы перед народом, похвального труда. Перед коллективом речь, посвященную стране, начали старики-бородачи, старики и уважающие страну граждане. Младший говорил только с их разрешения или просьбы. Одна сторона

этого — уважение к окружающей среде, уважение к стране, старейшинам и традициям, а другая сторона — проявление просветительской социальной активности языка..

Использованная литература

- [1] Капасова Б. К. Языковая культура Ораторское искусство: Учеб. – Алматы, 2014. – 224 с.
- [2] 2. Балакаев М., Томанов М., Жанпеисов Э., Манасбаев Б. Стилистика казахского языка. – Алматы: Школа, 1974, 1996.
- [3] 3. Рабига Сыздыкова Лингвистическая норма и ее формирование (Кодификация) Алматы «Эль-шежире» Том 8, 2014г.
- [4] 4. Р. Сыздыкова. Устно развиваемый казахский литературный язык - Алматы «Эль-шежире» Том 9, 2017